

XALQARO ILMIY – AMALIY KONFERENSIYA
PSIXOLINGVISTIKADA NOVERBAL ALOQAGA ASOSLANGAN
EKSPERIMENTLAR

Axmedova Muyassar Xadimatovna

*Toshkent amaliy fanlar universiteti, Psixologiya kafedrası prof. v/b., psixologiya fanlari
doktori*

E-mail: muyassaraxmedova1968gmail.com

Ismailova Oygul Sabirbayevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: oygulismailova91@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada psixolingvistika sohasidagi noverbal aloqaning o‘ziga xosligiga etibor berilgan. Unda noverbal aloqani ilmiy tadqiq qilish uchun asosiy turdagi eksperimentlar bayon etilgan. Shuningdek noverbal aloqa bo‘yicha psixolingvistik tajribalarning vazifalari ko‘rsatib o‘tilgan. Noverbal aloqa tajribalarida individual farqlar muhim ahamiyatga ega ekanligi tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: noverbal, mimika, jestlar, nigoh, ovoz, intonatsiya, eksperiment.

**EXPERIMENTS BASED ON NON-VERBAL COMMUNICATION IN
PSYCHOLINGUISTICS**

Annotation. The article examines the specifics of non-verbal communication in the field of psycholinguistics. It outlines the main types of experiments for the scientific study of non-verbal communication. The tasks of psycholinguistic experiments on non-verbal communication are also indicated. It was analyzed that individual differences are important in experiments with nonverbal communication.

Keywords: non-verbal, facial expressions, gesture, look, voice, intonation, experiment.

**ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ОСНОВЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ**

Аннотация: В статье рассматривается специфика невербальной коммуникации в области психолингвистики. В нем изложены основные типы экспериментов для научного исследования невербальной коммуникации. Также указаны задачи психолингвистических экспериментов по невербальному общению. Было проанализировано, что индивидуальные различия важны в экспериментах с невербальной коммуникацией.

Ключевые слова: невербальное, мимика, жест, взгляд, голос, интонация, эксперимент.

Kirish.

Til fikr va hissiyotlarimizni ifodalovchi, faoliyatimizda qo‘llaniluvchi asosiy omildir zero, qolgan aloqa vositalari ko‘lami cheklangandir. Til o‘zgaruvchan hodisa bo‘lsada uning ichki obektiv qonunlari rivojlanib bo‘ladi. U nafaqat insonlar o‘rtasida axborot almashinish, balki axborot

ulashuvchi va axborot tinglovchining xohish istagi, bahosi, ruhiy holati va munosabatini ham o‘zida aks ettiradi [2. 255].

Ma'lumki, psixolingvistika insonning nutq faoliyati va til vositalarini anglash jarayonlarini o‘rganadi. Insonning so‘z orqali yoki so‘zsiz (noverbal) tarzda muloqot qilishi uning hissiyoti, fikrlashi va shaxsiy xususiyatlarini namoyon etadi. Shu bois, psixolingvistik tadqiqotlarda noverbal aloqa vositalarini o‘rganish muhim ahamiyatga ega [7 45]. Bunda nafaqat so‘zlar, balki noverbal aloqa — ya’ni, harakat, mimika, jest, intonatsiya kabi so‘zsiz belgilar ham muhim rol o‘ynaydi.

Noverbal signallar orqali inson hissiyotlari, munosabati va ichki holati namoyon bo‘ladi. Shu bois bu jarayonni psixolingvistik nuqtai nazardan o‘rganish — nutqni chuqurroq anglashga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Noverbal aloqaning psixolingvistik mohiyati mutaxassislar tomonidan ilmiy tadqiq etilgan. Noverbal aloqa — bu insonning so‘zsiz muloqot turi bo‘lib, unga mimika, jestlar, nigoh, ovoz intonatsiyasi, turq-tarovat va xatti-harakatlar kiradi. Karimova [5. 72] ta’kidlaganidek, noverbal vositalar inson hissiyotini ifodalashda verbal nutqqa nisbatan ko‘proq ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Masalan, inson so‘z aytmasdan ham yuz ifodasi yoki ohang orqali o‘z munosabatini bildirishi mumkin.

Neverbal aloqa — nutqiy muloqotning muhim va ajralmas qismi bo‘lib, so‘z orqali ifodalanmagan his-tuyg‘ularni va ma’nolarni to‘ldiradi.

Rus filologi va psixolingvisti I.N.Gorelov ta’kidlaganidek, belgilar orqali muloqot vositalari nutqiy kommunikatsiya bilan chambarchas bog‘langan[6. 114]. Ya’ni, insonning so‘zlarini to‘liq anglash uchun uning ovoz ohangi, yuz ifodasi, harakatlari va boshqa neverbal ko‘rinishlariga ham e’tibor berish kerak.

Noverbal aloqaga asoslangan psixolingvistik eksperimentlar o‘ziga xos xususiyatga ega. Bunday eksperimentlarda tadqiqotchilar ishtirokchilarning jestlar, mimika, ovoz tembri va hatti-xarakatlar orqali bergan ma’nolarini tahlil qiladi. Bunda:

- nutq paytida yuz ifodalari orqali hissiyotni aniqlash;
- intonatsiya o‘zgarishiga qarab ma’noni tushunish darajasini o‘lchash;
- muloqotda sukutning psixologik rolini o‘rganish.

Noverbal signallar inson ongidagi ma’noni to‘ldirib, nutqning emotsional va ma’naviy qirralarini ochib beradi. Shu sababli, psixolingvistik tadqiqotlarda noverbal vositalarni verbal nutq bilan birgalikda tahlil qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi [5. 72].

Tahlil va natijalar.

Noverbal aloqa bo‘yicha psixolingvistik tajribalarning asosiy vazifasi — inson ongida so‘zsiz belgilarining qanday qabul qilinishi va ular ma’noni anglashda qanday rol o‘ynashini aniqlashdan iborat.

Odatda bunday tadqiqotlarda:

- ishtirokchilarning yuz ifodasi va jestlari videoga olinadi;
- turli madaniy guruhlar noverbal belgilarni qanday talqin qilishi solishtiriladi;
- ovoz ohangining so‘z ma’nosiga ta’siri tahlil qilinadi.

Noverbal aloqa bo‘yicha asosiy turdagi eksperimentlar quyidagilardan iborat bo‘ladi:

Intonatsiya tajribasi – bir xil gap turli intonatsiyada aytilganda, ma’no qanday o‘zgarishini o‘rganish.

Mimika va jestlar tajribasi – so‘zsiz holda qanday hissiyot yetkazilishini tekshirish.

Kross-madaniy eksperimentlar – turli millat va madaniyatlarda bir xil ishoraning turlicha ma’no berishi taqqoslab, tahlil qilinadi.

Masalan, tadqiqotlar shuni ko‘rsatganki, bashara ifodasiga qarab inson his-tuyg‘usini to‘g‘ri aniqlash imkoniyati 70–80% gacha yetadi (Mehrabian, 1972).

Semantik tahlil va noverbal belgilar tilshunos va psixolingvistlar tomonidan o‘rganilgan. Rahimova [7. 88] asarida ta’kidlanganidek, psixolingvistik metodlar so‘zning ma’nosi (semantikasi) bilan bog‘liq jarayonlarni ham qamrab oladi. Noverbal belgilar orqali berilgan ma’nolar inson ongida

sub'ektiv semantika sifatida shakllanadi — ya'ni har bir inson bu belgilarni o'z tajribasiga ko'ra qabul qiladi. Shu bois noverbal aloqa tajribalarida individual farqlar muhim ahamiyatga ega.

Shu o'rinda kundalik hayotda qo'llaniladigan ba'zi jestlarga, ya'ni qo'l harakatlari olqali bajariladigan ishoralarga izoh berib o'tish o'rinli hisoblanadi.

O'ng qo'lning faqat bosh barmog'i bukilmagan, qolgan to'rtta barmoq bukilgan holda bo'yinning oldida o'ng tomonidan chap tomoniga qarab harakatlantirish “odamni o'ldirish” ma'nosiini anglatadi.

Bu dastlab kriminal sohasiga taalluqli imo-ishora hisoblangan. Jinoyatchilar o'zlarini orasidagi sheriklaridan biri, yoki guvoh kabilarni o'ldirish kerak bo'lganda bir-birlariga shu ishorani ko'rsatishgan. Odatda jinoyatni boshqaruvchilari yordamchilariga buyuradi. Yoki jinoyatchi sheriklari o'zaro bir-birlariga imo-ishora qiladi.

Lekin bu imo-ishora boshqacharoq bo'lgan holatni ifodalashda ham qo'llanishi mumkin. U “o'ldirish” ma'nosida emas, “jazolanish”, “qo'rqish”, “qo'rqitish” kabilarni ifodalashda ishlatiladi. Agar kishi qandaydir ayb ish qilib qo'ysa, yoki xato qilsa kimlardir (boshliq, ota-ona, kattalar) tomonidan jazolanishi mumkin bo'lganda “seni o'ldiradi”, “seni osadi” degan iborani bildirish uchun bu insonni atrofidagilar shunday hatti-xarakatni ko'rsatishadi. Bunday hatti-xarakatlar ko'proq o'smirlar, yoshlarga xos hisoblanadi. Yetuklik, yoki o'rta yoshdagi odamlar orasida bu ishora kamdan-kam qo'llanadi.

Yana bu imo-ishorani keyingi ma'nosi “jonimga tegib ketding”, “jonimdan to'ydirib yubording” kabilarni anglatadi. U insonlarning asabiylashgan, charchagan holatlardagi harakatlarini ifodasi hisoblanadi.

Keyingi imo-ishora musulmon diniga taalluqli harakatga aloqadorligi mavjud. Unda duo o'qib bo'lgandan keyin “omin” qilingandagi harakat, ya'ni “ollohu akbar”, deb aytilganda ikkala qo'l kaftlari ochilgan holda bir-biriga birlashtirilib yuzga surtiladi. Bu duoni yakunlanishini anglatadi.

Lekin shunga o'xshashroq bo'lgan harakatlar mavjud. Unda ikkala qo'l kaftlar ochilgan holda tepaga ko'tarilmaslan ko'krak yoki bel atrofida teng harakatlanib pastga aylantiriladi. Ular bir qancha ma'nolarni anglatadi. “Gapni kamaytir”, “Ko'p gapirma, tezroq tugat”, “Gap tamom”, “Majlis, yoki yig'ilish tugadi”, “Uxlatib ketdi”, “Joyini topib ketdi”, “Chopildi” kabilarni ifodalaydi. Bundan tashqari insonning “o'lganligi”, yoki “umri tugab qolganligi”ni ham anglatadi.

O'zbek tilida u yoki bu imo-ishorani nomlaydigan erkin iboralar asosida paydo bo'lgan juda ko'p barqaror iboralar mavjud. Ular frazeologik birliklarga aylanib, odamning holatini, uning hayratini, befarqligini, xijolatini, noroziligini va boshqa his-tuyg'ularini, shuningdek, turli harakatlarni ifodalaydi. Masalan: boshni pastga egish, boshni aylantirish, boshni ko'tarish, qo'lni ko'tarish, qo'lni yoyish, qo'lni tushirish, qo'lni ko'ksiga qo'yish, barmoqni silkitib qo'rqitish kabilar[1.13].

Shunday qilib, imo-ishoralarning kimlar tomonidan qo'llanishiga qarab ma'no-mazmuni o'zgarib boradi. Unda nafaqat individual, emotsional holat mavjud. Bundan tashqari noverbal aloqalarning yoshga, jinsga, kasbga, ijtimoiy muhitga xos xususiyatlari ham mavjud.

Xulosa. Psixolingvistik tadqiqotlarda noverbal aloqa inson nutqini chuqurroq anglash imkonini beradi. Noverbal aloqa til va fikrlash jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. U inson so'zlaridan oldinroq ta'sir qiladi va ma'noni to'ldiradi. Shuningdek, noverbal belgilar insonning ichki hissiyoti, munosabati va fikr tarzini kengroq ochib beradi. Psixolingvistikada noverbal signallarni tajriba orqali o'rganish — inson muloqotining psixologik asoslarini ko'rsatadi.

Shu sababli, bu sohadagi eksperimentlar nafaqat tilshunoslik, psixologiya balki, inson faoliyatini o'rganuvchi: pedagogika, jurnalistika, xuquqshunoslik, meditsina, siyosatshunoslik, iqtisodiyot kabi boshqa sohalar uchun ham katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova M.X., Ruziboyeva N.K. Psixolingvistikcheskiye osobennosti jestikulyatsii v uzbekskix yazykax // Psixologiya XXI stoletiya 16-18 marta 2025 g. S. 9-13.

2. Axmedova M. Hozirgi zamon yoshlar nutqidagi jargonlar // O‘zMU xabarlari. 1/9 2022. B. 255-259.
3. Gluxov V.P. Praktikum po psixolingvistike. M. 2017.
4. Vigotskiy, L. S. Мышление и речь. Moskva: Pedagogika. 1982
5. Karimova V. M. Nutq psixologiyasi. Toshkent: O‘qituvchi. (2019)
6. Levonyuk A.E. Psixolingvistika Brest BrGU im. A.S. Pushkina. 2019.
7. Raximova G. Psixolingvistika asoslari. Toshkent: Fan. 2018.
8. Mehrabian, A. *Nonverbal Communication*. Chicago: Aldine-Atherton. 1972.
9. Ekman, P., & Friesen, W.V. *The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and coding*. Semiotica, 1. 1996.
10. Crystal, D. *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. Cambridge University Press. 2003.